

Salud mental en los docentes de instituciones educativas rurales en el contexto de pospandemia

 Edwin Gustavo Estrada-Araoz¹

¹ Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios. Facultad de Educación. Av. Jorge Chávez N° 1160. Puerto Maldonado, Perú.

Autor para correspondência/Author for correspondence: edwin5721@outlook.com

RESUMEN. La pandemia por la COVID-19 provocó reformas en el ámbito educativo, entre las cuales destaca la migración de la educación presencial a la modalidad virtual. Sin embargo, en las zonas rurales, dicha reforma afectó significativamente el proceso de enseñanza - aprendizaje, ya que muchos estudiantes no tuvieron la accesibilidad y conectividad para continuar aprendiendo durante el mencionado contexto, lo cual indica que la crisis educativa que existía antes de la pandemia se ha agudizado y las brechas entre la zona urbana y rural se han profundizado. Ahora bien, este contexto preocupante, desalentador y de frustración desde el retorno a la presencialidad hasta la actualidad estaría generando el desgaste de los recursos emocionales de los docentes y afectando aspectos fundamentales de su salud mental, entre los cuales destacan la depresión, la ansiedad y el estrés. Por ello, es necesario que el Ministerio de Educación y sus instancias descentralizadas implementen y fortalezcan los servicios y estrategias de cuidado, prevención, protección, abordaje y recuperación del bienestar psicológico y calidad de vida de los docentes, dando mayor énfasis a quienes trabajan en zonas rurales, debido a las múltiples limitaciones y necesidades que históricamente existen en el contexto descrito.

Palabras clave: salud mental, educación rural, docentes, pospandemia, clases presenciales.

Mental health in teachers of rural schools in the post-pandemic context

ABSTRACT. The COVID-19 pandemic caused reforms in the educational field, among which the migration from face-to-face education to the virtual modality stands out. However, in rural areas, this reform significantly affected the teaching-learning process, since many students did not have the accessibility and connectivity to continue learning during said context, which indicates that the educational crisis that existed before the pandemic has worsened and the gaps between urban and rural areas have deepened. However, this worrisome, discouraging and frustrating context from the return to face-to-face to the present would be generating the wear and tear of teachers' emotional resources and affecting fundamental aspects of their mental health, among which depression, anxiety and stress stand out. For this reason, it is necessary that the Ministry of Education and its decentralized instances implement and strengthen the services and strategies of care, prevention, protection, approach and recovery of the psychological well-being and quality of life of teachers, giving greater emphasis to those who work in areas rural areas, due to the multiple limitations and needs that historically exist in the aforementioned context.

Keywords: mental health, rural education, teachers, post-pandemic, face-to-face classes.

Saúde mental de professores em instituições educacionais rurais no contexto pós-pandemia

RESUMO. A pandemia da COVID-19 provocou reformas no campo educacional, dentre as quais se destaca a migração do ensino presencial para a modalidade virtual. No entanto, nas áreas rurais, essa reforma afetou significativamente o processo de ensino-aprendizagem, pois muitos alunos não tinham acessibilidade e conectividade para continuar aprendendo nesse contexto, o que indica que a crise educacional existente antes da pandemia se agravou e as lacunas entre áreas urbanas e rurais se aprofundaram. No entanto, esse contexto preocupante, desanimador e frustrante do retorno ao presencial estaria gerando o desgaste dos recursos emocionais dos professores e afetando aspectos fundamentais de sua saúde mental, entre os quais se destacam a depressão, a ansiedade e o estresse. Por isso, é necessário que o Ministério da Educação e suas instâncias descentralizadas implementem e fortaleçam os serviços e estratégias de cuidado, prevenção, proteção, abordagem e recuperação do bem-estar psicológico e qualidade de vida dos professores, dando maior ênfase aos aqueles que trabalham em áreas rurais, devido às múltiplas limitações e necessidades que historicamente existem no referido contexto.

Palavras-chave: saúde mental, educação rural, professores, pós-pandemia, aulas presenciais.

Estimado Editor

La pandemia de COVID-19 ha marcado un punto de inflexión en la historia de la humanidad (Osman et al., 2022). Como se recuerda, la propagación del virus a nivel mundial desde noviembre de 2019 provocó que se establezcan restricciones, como el aislamiento social obligatorio, para evitar el incremento de la tasa de contagios, lo cual implicó a su vez grandes repercusiones en el ámbito sanitario, económico, educativo, laboral, entre otros (Carranza et al., 2023).

En el ámbito educativo, se implementó una reforma obligatoria e inusitada con el propósito de dar continuidad al servicio educativo: la migración de la educación presencial a la modalidad virtual (Estrada, 2021). En las zonas rurales, dicha reforma afectó significativamente el proceso de enseñanza - aprendizaje, ya que muchos estudiantes no tuvieron la accesibilidad y conectividad para continuar aprendiendo durante dicho contexto (Huanca-Arohuanca et al., 2020). Por otro lado, fue evidente la falta de apoyo de sus padres de familia en el proceso de aprendizaje por sus bajos niveles socioculturales y la pésima metodología de algunos docentes al desarrollar las clases virtuales (Estrada & Mamani, 2020).

En Perú, a partir del primer trimestre del presente año 2022, la cantidad de contagios y de muertes provocadas por la COVID-19 disminuyeron significativamente gracias a las campañas de vacunación (Taborda et al., 2022) En ese sentido, el Ministerio de Educación estableció que desde abril del mismo año las clases retornen a la presencialidad previo cumplimiento de protocolos de bioseguridad. Sin embargo, la labor de los docentes desde que retornaron a las clases presenciales hasta la actualidad se ha tornado más compleja, puesto que el rendimiento académico de los estudiantes no era acorde con lo que establece el currículo y los documentos de planificación curricular. En ese orden de ideas, se puede afirmar que los aprendizajes logrados a través de las clases virtuales fueron insuficientes en el común del estudiantado, lo cual indica que la crisis educativa que existía antes de la pandemia se ha agudizado y las brechas entre la zona urbana y rural se han profundizado (Tacca et al., 2022).

Entonces, este contexto preocupante, desalentador y de frustración al retorno a la presencialidad estaría generando el desgaste de los recursos emocionales de los docentes, afectando aspectos fundamentales de su salud mental, entre los cuales destacan la depresión, la ansiedad y el estrés. Estos problemas se relacionan con una mayor incidencia de problemas físicos y emocionales a mediano y largo plazo, marginación del mercado laboral, trastornos del sueño, relaciones disfuncionales, entre otros problemas (Ocampo & Correa 2023). En la

actualidad, los problemas de salud mental son la primera causa de discapacidad y un importante problema de salud pública en todo el mundo debido a la progresión de la enfermedad, las dificultades en el abordaje y el aumento de su prevalencia (Ramón et al., 2020).

Por ello, las autoridades competentes (Ministerio de Educación e instancias descentralizadas) deben implementar y fortalecer los servicios y estrategias de cuidado, prevención, protección, abordaje y recuperación del bienestar psicológico y calidad de vida de los docentes, dándole mayor énfasis a quienes trabajan en zonas rurales, debido a las múltiples limitaciones y necesidades que históricamente existen en dicho contexto. Del mismo modo, se deben consolidar las iniciativas que ya se han implementado y articular de manera interinstitucional, intersectorial, así como otros aliados del sector educativo que promuevan la atención de la salud mental del magisterio.

Referencias

Carranza, R., Mamani, O., Rodríguez, J., Corrales, I., & Farfán, R. (2023). Escala de preocupación por el contagio de la COVID-19 en personal de la salud peruano. *Revista Colombiana de Psiquiatría*, 52(1), 38-44. <https://doi.org/10.1016/j.rcp.2021.03.006>

Estrada, E., & Mamani, M. (2021). Competencia digital y variables sociodemográficas en docentes peruanos de educación básica regular. *Revista San Gregorio*, 1(45). <http://dx.doi.org/10.36097/rsan.v0i45.1502>

Estrada, E. (2021). Esgotamento emocional em estudantes universitários peruanos durante a pandemia COVID-19. *Revista Tempos e Espaços em Educação*, 14(33), e16542. <https://doi.org/10.20952/revtee.v14i33.16542>

Huanca-Arohuana, J., Supo, F., Sucari, R., & Supo, L. (2020). El problema social de la educación virtual universitaria en tiempos de pandemia, Perú. *Innovaciones Educativas*, 22(S1), 115-128. <https://doi.org/10.22458/ie.v22iEspecial.3218>

Ocampo, D., & Correa, A. (2022). Situación emocional y resiliencia de estudiantes universitarios, pos-pandemia de la COVID-19. Norte de Potosí, Bolivia. *Sociedad & Tecnología*, 6(1), 17-32. <https://doi.org/10.51247/st.v6i1.322>

Osman, D., Khalaf, F., Ahmed, G., Abdelbadee, A., Abbas, A., & Mohammed, H. (2022). Worry from contracting COVID-19 infection and its stigma among Egyptian health care providers. *The Journal of the Egyptian Public Health Association*, 97(1), 2. <https://doi.org/10.1186/s42506-021-00099-6>

Ramón, E., Gea, V., Granada, J., Juárez, R., Pellicer, B., & Antón, I. (2020). The prevalence of depression, anxiety and stress and their associated factors in college students. *International*

Journal of Environmental Research and Public Health, 17(19), 7001.
<https://doi.org/10.3390/ijerph17197001>

Taborda, A., Murillo, D., Moreno, C., Taborda, P., Fuquen, M., Díaz, P., & Londoño, D. (2022). Análisis de impacto presupuestal de la vacunación contra COVID-19 en América Latina. *Revista Panamericana de Salud Pública*, 46, e5.
<https://doi.org/10.26633/RPSP.2022.5>

Tacca, D., Tirado, L., & Cuarez, R. (2022). La educación virtual durante la pandemia desde la perspectiva de los profesores peruanos de secundaria en escuelas rurales. *Apuntes. Revista de Ciencias Sociales*, 49(92), 215-242. <https://doi.org/https://doi.org/10.21678/apuntes.92.1744>

Información de la Carta / Letter Information

Recibido en: 27/03/2023
Aceptado en: 13/05/2023
Publicado en: 15/05/2023

Received on March 27th, 2023
Accepted on May 13th, 2023
Published on May, 15th, 2023

Contribuciones del autor: El autor fue responsable de todas las etapas y resultados de la investigación, a saber: redacción, análisis e interpretación de los datos; redacción y revisión del contenido del manuscrito y; aprobación de la versión final publicada.

Author Contributions: The author was responsible for the designing, delineating, analyzing and interpreting the data, production of the manuscript, critical revision of the content and approval of the final version published.

Conflictos de intereses: El autor ha declarado que no existe ningún conflicto de intereses en relación con esta carta.

Conflict of Interest: None reported.

Carta de Evaluación

Carta evaluada por el Editor.

Agencia de Desarrollo

Ninguna.

Funding

No funding.

Cómo citar esta Carta / How to cite this Letter

APA

Estrada-Araoz, E. G. (2023). Salud mental en los docentes de instituciones educativas rurales en el contexto de pospandemia. *Rev. Bras. Educ. Camp.*, 8 e16034. <http://dx.doi.org/10.20873/uft.rbec.e16034>

ABNT

ESTRADA-ARAOZ, E. G. Salud mental en los docentes de instituciones educativas rurales en el contexto de pospandemia. *Rev. Bras. Educ. Camp.*, Tocantinópolis, v. 8, e16034, 2023. <http://dx.doi.org/10.20873/uft.rbec.e16034>